

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING MILLIY DAROMADI TAHLILI

Yuldasheva Saodat Arislanovna
Xusnidinova Madina Javlon qizi

Annotatsiya: Ushbu maqolada sanoat sohasida yirik loyihalar taxlil qilingan, iqtisodiy sohada amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar natijasi keltirilgan, milliy daromad tushunchasiga taxlil ma'noda ta'rif berilgan, milliy daromadni hisoblashning usullari o'rganilgan va milliy daromad miqdoriga ta'sir qiluvchi ko'plab omillar asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: milliy daromad, yirik loyiha, omillar, samaradorlik, islohotlar, usullar, yangi qiymat, siyosiy barqarorlik.

Annotation: In this article, major projects in the industrial sector are analyzed, the results of large-scale reforms implemented in the economic sector are presented, the concept of national income is defined in an analytical sense, the methods of calculating national income are studied, and the views affecting the amount of national income are presented. plab factors are justified.

Key words: national income, major project, factors, efficiency, reforms, methods, new value, political stability.

Avvalo, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning milliy daromad haqidagi nutqini ta'kidlashimiz kerakki: "Biz aholining aksariyati uchun daromad manbalari va turmush darajasini saqlab qolishga muvaffaq bo'ldik. To'xtatishga cheklovlar qo'yish natijasida 72,5 ming sanoat korxonalaridan 16,7 mingtasi o'z faoliyatini to'xtatdi. Tizimli sa'y-harakatlar tufayli ishlab chiqarish 16,6 ming korxonaga qayta tiklandi. Biz mahalliy mahsulotlarning jahon bozorlariga kirishini ta'minlash bo'yicha rejalarimizni amalga oshirmoqdamiz. Buni yil boshidan beri eksport

hajmi 9 milliard dollarni tashkil etgani tasdiqlaydi. Men sizning e'tiboringizni boshqa statistikaga qaratmoqchiman. Bu yil faqat sanoat sohasida 11 milliard dollarlik loyihalar amalga oshiriladi".¹

Bunday yirik loyihalar haqida gapirganda, yangi Toshkent metallurgiya zavodi alohida e'tiborga loyiqdir. Germaniya va Italiyadan ilg'or va ekologik toza texnologiyalar bilan jihozlangan korxonalar yiliga 500 ming tonna metall prokat ishlab chiqaradi. "Navoiyazot" AJda yiliga 500 ming tonna nitrat kislota va 100 ming tonna polivinilxlorid ishlab chiqaradigan zavodlar foydalanishga topshirildi. Yil oxiriga kelib bu yerda har yili 660 ming tonna ammiak va 577 ming tonna karbamid ishlab chiqaradigan qo'shimcha zavodlar ishga tushiriladi. Qurilayotgan Uzbekistan GTL zavodi Sho'rtan gaz-kimyosida ishlab chiqarilgan metan asosida yiliga 1,5 million tonna sintetik yoqilg'i ishlab chiqarishni tashkil qilmoqda. Olmaliq kon-metallurgiya kombinatida rangli va qimmatbaho metallar ishlab chiqarishni uch baravar oshirish bo'yicha loyihalar, shuningdek, neft, kimyo, elektrotexnika, qurilish materiallari, farmatsevtika, to'qimachilik, charm-poyabzal va boshqa sohalardagi o'nlab boshqa yirik loyihalar amalga oshirilmoqda.

Iqtisodiy sohada amalga oshirilayotgan bunday keng ko'lamli islohotlar natijasida xalqaro valyuta zaxiralarimiz qariyb 5,5 milliard dollarga o'sib, bugungi kunda 34 milliard dollarga yetdi. Shubhasiz, bu bizning katta yutug'imizdir.

Milliy daromad - bu milliy dividendlar, milliy ishlab chiqarish va milliy xarajatlar bilan bir-birining o'rnida ishlatiladigan noaniq atama. Shu asosda milliy daromad bir necha jihatdan aniqlandi. Xalq tilida milliy daromad mamlakatda har

¹ <https://president.uz/en/lists/view/3824>

yili ishlab chiqariladigan tovarlar va xizmatlarning umumiy qiymatini anglatadi. Boshqacha qilib aytganda, mamlakat bir yil davomida iqtisodiy faoliyatdan olgan umumiy daromad milliy daromad deb nomlanadi. U barcha resurslar uchun ish haqi, foizlar, ijara haqi va foyda ko'rinishidagi to'lovlarni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, milliy daromad - bu bir yil ichida ishlab chiqarilgan barcha yangi tovarlar va xizmatlar mamlakatining yakuniy mahsulotining umumiy qiymati. Milliy daromad qanday yaratilishini tushunish Makroiqtisodiyot uchun boshlang'ich nuqtadir. Qisqacha qilib aytganda, milliy daromad - bu bir yilda ishlab chiqarilgan tovarlar va xizmatlarning yakuniy hajmining qiymati. Masalan, chakana narxi 25000\$ bo'lgan avtomobil ishlab chiqarishni ko'rib chiqaylik. Ushbu narxga barcha ishlab chiqarish xarajatlari uchun 21000\$ (komponentlar uchun 6000\$, yig'ish uchun 10000\$ va marketing uchun 5000\$) va foyda uchun 4000\$ kiradi. Ikki tomonlama buxgalteriya hisobidan qochgan holda milliy daromad hisobvaraqlaridan foydalanadigan bo'lsak, u faqat yakuniy bosqichning qiymatini aks ettiradi, bu holda sotish narxi 25000\$ tashkil etadi. Agar tovarlar ikkinchi qo'l bilan sotib olinadigan bo'lsa, shartnomaga yangi qiymat qo'shilmaydi va milliy ishlab chiqarishga kiritilmaydi. Ishlatilgan tovarlarni o'z ichiga olgan holda, ikki marta hisoblash amalga oshiriladi va bu milliy daromad qiymatini noto'g'ri oshirib yuborishga olib keladi. Masalan, agar ko'rib chiqilayotgan mashina ikki yildan so'ng 15000\$ ga sotilsa, bu egasiga pul beradi, ammo sotish milliy daromadni oshirmaydi. Agar bu milliy daromadga kiritilgan bo'lsa, u holda avtomobil qiymati 40000\$ ni tashkil etadi – asl qiymati 25000\$ va ishlatilgan qiymati 15000\$. Shubhasiz, bunday emas, shuning uchun kelajakda ishlatilgan tovarlarni sotish milliy daromadni baholashda hisobga olinmaydi.

Ishlatilgan tovarlar bilan bunday operatsiyalar pul o'tkazmalari deb ataladi. Endi milliy daromadni qanday hisoblanadi degan savolga quyidagicha javob olishimiz mumkin: Qiymatni oshiradigan har qanday operatsiya uchta elementni o'z ichiga oladi – xaridorlarning xarajatlari, sotuvchilar tomonidan olingan daromad va sotilgan mahsulot tannarxi (1-rasm). **Milliy daromadni hisoblashning uchta usuli mavjud:**

1. Yil davomida iqtisodiyotda hosil bo'lgan ishlab chiqarish omillaridan olingan barcha daromadlarni umumlashtiradigan *daromad usuli*. Bunga bandlik va o'z-o'zini ish bilan ta'minlash sohasidagi sahifalar, firmalar uchun foyda, kapital

1-rasm. Qo'shilgan qiymat namunasi

rahbarlari uchun foizlar va er egalari uchun ijara haqi kiradi.

2. *Ishlab chiqarish usuli*, bu iqtisodiyotning barcha sohalarida, shu jumladan

ishlab chiqarish, moliyaviy xizmatlar, transport, bo'sh vaqt va qishloq xo'jaligida ishlab chiqarilgan yangi va yakuniy mahsulotlarning umumiy qiymati.

3. Uy xo'jaliklarining iqtisodiyotdagi barcha pozitsiyalarini va uy xo'jaliklari va firmalarning yangi va yakuniy tovarlari va xizmatlariga sarflanadigan xarajatlarni umumlashtiradigan *xarajatlar usuli*.

Tan olinishi kerak bo'lgan asosiy narsa shundaki, yalpi ichki mahsulot (YAIM) kontseptual ravishda faqat sotiladigan tovarlar va xizmatlarning, ya'ni bozor operatsiyalarida sotib olinadigan va sotiladigan tovarlar va xizmatlarning yakuniy chiqarilishini o'z ichiga oladi. Ushbu soha milliy daromad va mahsulot hisoblanishi (National Income and Product Accounts (NIPA)) bo'yicha keng qamrovli muhokamada aniq ko'rsatilgan: "...faoliyatni iqtisodiy ishlab chiqarish sifatida aniqlash uchun ishlatiladigan asosiy mezon bu bozor iqtisodiyoti sharoitida oldi-sotdi bitimlarida aks etadimi yoki yo'qmi degan savolga javob topishimizdir."²

Ma'lumotlarga qaraganda, 2017–21-yillarda valyuta kursi, savdo va narxlarni liberallashtirish islohotlari to'liqidan so'ng, hukumat diqqat markazida bozor va hukmron davlat korxonalarini va banklardagi zaif omillarni yo'q qilishga kirishildi. Hozirgi davrda, Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi pul o'tkazmalarining ikki baravar kamayishi, neft va oziq-ovqat mahsulotlarining rekord darajadagi jahon narxlari, savdo, investitsiyalar va bank faoliyatidagi uzilishlar hamda mehnat muhojirlarining qaytishi tufayli O'zbekistonning iqtisodiy o'sishini 2022 yilda 3,6 foizga sekinlashtirmoqda. Qashshoqlik o'sishining oldini olish uchun mehnat bozorida qo'shimcha ijtimoiy himoya dasturlari hozirda dolzarb mavzulardan biri bo'lib kelmoqda. Shuni ta'kidlab o'tish joizki, Tovarlarning yuqori daromadlari va

² U.S. Department of Commerce, 1954

davlat investitsiyalarining past xarajatlari ma'lum byudjet maydonini yaratilishiga va pul-kredit siyosati kuchaytirilganda makroiqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashiga olib keladi.

2-rasm. O'zbekiston: Fiskal yillar bo'yicha majburiyatlari(million dollarda)³

2022-yil aprel oyida Jahon banki O'zbekiston uchun tizimli mamlakat diagnostikasi ([Systematic Country Diagnostic](#) (SCD)) bo'yicha ishlarni yakunladi va bu mijoz-mamlakat uchun tayyorlangan hisobot (odatda har besh yilda bir marta) uning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi uchun asosiy muammolar va

³ <https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan/overview>

imkoniyatlarni belgilaydi.

Tizimli mamlakat diagnostikasi Jahon banki guruhining O'zbekiston uchun yangi mamlakat sherikligi (Country Partnership Framework (CPF)) dasturi uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Unda bankning 2022-26-yillar davomida hukumatga moliyaviy va tahliliy yordami ko'rsatilgan. Yangi mamlakat sherikchiligi 2022- yil may oyi oxirida Jahon bankining ijrochi direktorlari bilan muhokama qilindi. Bunda O'zbekistonning inklyuziv va barqaror bozor iqtisodiyotiga o'tishini tezlashtirish uchun zarur bo'lgan uchta yuqori darajadagi maqsadlarni qo'llab-quvvatlaydi: 1) xususiy sektorda bandlikni oshirish; 2) inson kapitalini yaxshilash; va 3) yashash sharoitlari va chidamlilikni yaxshilash uchun barqaror o'sish modeliga o'tishni qo'llab-quvvatlash. Qo'shimcha qilib shuni ta'kidlash lozimki, yangi mamlakat sherikchiligi hukumatning 2022-26 yillarga mo'ljallangan milliy rivojlanish strategiyasida batafsil bayon etilgan rejalarini tanlab, 2030 yilga kelib o'rtacha daromad maqomidan yuqori daromad olish va 2026 yilga kelib qashshoqlikni yarmiga qisqartirish rejalarini amalga oshirishga yordam beradi.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati:

1. Yuldasheva, S. A. (2022). Performance Indicators of Business Subjects: World Experience and Development. *Global Scientific Review*, 8, 21-27.
2. Yuldasheva, S. A. (2022). Analysis Of The State Of The Market For Export-Oriented Products Transported By Rail In The Republic Of Uzbekistan. *Journal of Positive School Psychology*, 6(7), 4427-4433.
3. Yuldasheva, S. A., G'iyosidinov, B. B., & Egamberdiyev, O. B. (2022). JAMOAT TRANSPORTI KORXONALARI MOLIVAVIY BARQARORLIGINI

OSHIRISH IMKONIYATLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(11), 947-952.

4. Yuldasheva, S. A., Ravshanov, M. N., & Isroilov, S. A. (2022). AVTOMOBIL TRANSPORTIDA YO'LOVCHI TASHISH XIZMATINI TASHKIL ETISHNING XORIJ TAJRIBALARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(11), 941-946.

5. Yuldasheva, S. A., G'iyosidinov, B. B., & Egamberdiyev, O. B. (2022). AVTOMOBIL TRANSPORTI SOHASIDA INNOVATSION STRATEGIYANI QO'LLASH ZARURATI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(11), 935-940.

6. Yuldasheva, S. A., G'iyosidinov, B. B., & Egamberdiyev, O. B. (2022). AVTOMOBIL TRANSPORTI SOHASIDA RAQOBATDOSHLIKNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(11), 1017-1023.